

Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**

Horario de
atención:

8:00 am a 16:30 pm

Teléfono:

2444-7474 (tel:2444-7474)

6Av. 3-45

<https://mspas.gob.gt>

[Inicio \(/\)](#)

[Institucional](#)

[Noticias \(/noticias-mspas\)](#)

[Sarampión \(https://saludjuntos.gt/\)](https://saludjuntos.gt/)

[Servicios \(/servicios\)](#)

[Descargas \(/descargas-mspas\)](#)

[Transparencia](#)

[Trámites \(/tramites\)](#)

[Información Pública](#)

[Quejas \(/institucional/contactenos\)](#)

Información

© Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 2013-2026-MSPAS-

que salva vidas

Atención al

Cáncer

Accede a campañas,
servicios y materiales
preventivos en
cumplimiento de la
Ley para la Atención
Integral del Cáncer
(arts. 8 y 34).

Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social -MSPAS-
Planta central
6Av. 3-45 zona 11
Guatemala Ciudad Capital

Teléfono:

2444-7474 (tel:2444-7474).

 Contáctenos

(<https://mspas.gob.gt/institucional/contactenos>)

DESCARGAS DE INTERÉS

[\(/images/2025/cancer/ley-
para-la-atencion-
integral-del-cancer-](#)

decreto-7-

2024.pdf)

Decreto No.

7-2024

(/images/2025/cancer/ley-

para-la-

atencion-

integral-

del-

cancer-

decreto-7-

2024.pdf)

Artículo 1. Objeto

de la Ley.

La presente Ley

tiene como objeto

ordenar las

acciones de

respuesta del

Estado para

fortalecer las

políticas públicas y

acciones que

garanticen la

atención integral

para la reducción de

la morbilidad y
mortalidad por
cáncer en
Guatemala.

El riesgo de cáncer puede reducirse: no consumiendo tabaco; manteniendo un peso corporal saludable; tomando una alimentación saludable que incluya frutas y hortalizas; realizando actividad física con regularidad; evitando o reduciendo el consumo de alcohol, entre otras. (Fuente: OMS (<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer>)).

Conoce a continuación algunos
mensajes de prevención según
tipo de Cáncer:

